

वर्तमान परिदृश्य में लैंगिक समानता एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

Anjali Prasad

Asstt. Prof., Deptt. of Sociology, SSDPC Girls PG College,
Roorkee, Distt.-Haridwar, Uttarakhand

Received : 15/10/2019

1st BPR : 21/10/2019

2nd BPR : 02/11/2019

Accepted : 20/11/2019

Abstract

भारत एक धर्म प्राण देश है जिसमें पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था के कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था विद्यमान रही है और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण सभी नियम रीति रिवाज कायदे कानून व्यवहार की विधियां आदि पुरुषों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं कन्याओं का उम्र में ही विवाह कर देना और शिक्षा के मार्ग में उनके घरेलू कार्यों की उत्तरदायित्व की भावना डाल देना उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए घातक साबित होता है कम उम्र में ही विवाह हो जाने के उपरांत गर्भ धारण कर लेना और उसके उपरांत उसके स्वास्थ्य के प्रति अनभिज्ञता का प्रदर्शन हो, सहन करना पड़ता है। महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वास्थ्य के प्रति चिंता मुख्य उद्देश्य शामिल हैं। प्रस्तुत शोध के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के रुड़की शहर है जिसमें महिलाओं की संख्या एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात है टारो यामाने^० द्वारा दिया गया गणितीय सूत्र $n/1+n(e)^2$ का उपयोग कर 0.05 विश्वास स्तर पर निदर्शन का आकार 200 पुरुषों एवं महिलाओं का चयन किया गया निदर्शन इकाइयों के चयन हेतु उद्देश्य पूर्ण निदर्शन पद्धति का उपयोग किया गया अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नगरीय एवं ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों को चुना गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा साक्षात्कार अनुसूची के अंतर्गत अध्ययन के उद्देश्यों से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित कर तथ्यों को संकलन किया गया महिलाओं एवं पुरुषों के बीच जाकर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि वह उनकी कार्य दशाओं का अवलोकन किया गया जिसमें साक्षात्कार अनुसूची के प्रश्नों को साक्षात्कार के माध्यम से पूर्ण किया गया द्वितीय स्रोतों के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें एवं पूर्व में किए गए शोध कार्यों को सम्मिलित किया गया है। वैधानिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के उपरांत भी महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी नहीं आई है अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 68% उत्तरदाताओं ने इस बात का समर्थन किया कि महिलाओं के साथ उसके परिवार में यदि किसी पुरुष द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाता है तो उसे चुप रहने की सलाह दी जाती है जबकि 32% उत्तरदाताओं ने अपनी असहमति प्रदान की।

Keywords: लैंगिक समानता, समाज

भारत एक धर्म प्राण देश है जिसमें पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था के कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था विद्यमान रही है और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण सभी नियम रीति रिवाज कायदे कानून व्यवहार की विधियां आदि पुरुषों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं कन्याओं का उम्र में ही विवाह कर देना और शिक्षा के मार्ग में उनके घरेलू कार्यों की उत्तरदायित्व की भावना डाल देना उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए घातक साबित होता है कम उम्र में ही विवाह हो जाने के उपरांत गर्भ धारण कर लेना और उसके उपरांत उसके स्वास्थ्य के प्रति अनभिज्ञता का प्रदर्शन हो, सहन करना पड़ता है परिवार में कन्या के जन्म को टालने के सभी प्रयास मानसिक और शारीरिक स्तर पर किए जाते रहे हैं जिसके कारण आज कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसे शिखर पर आ पहुंचे हैं कि जहां से लैंगिक अनुपात की असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है प्रत्येक देश

में महिलाओं के हितों के लिए महिला आयोग का गठन किया जाता है जो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों एवं अन्य आयोग के लिए कार्य करता है और उनके कल्याण के लिए समय-समय पर शासन और प्रशासन को नई नई योजनाओं एवं समस्याओं से भी परिचित करा कर उनके समाधान के मार्ग को निकालने का प्रयास करता है वर्तमान में महिलाएं अपने हितों के प्रति सजग तो हो रही हैं परंतु उसके उपरांत नहीं महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है क्योंकि समाज विभिन्न धर्मों की असंख्य विचारधाराओं से गुजरता हुआ वैदिक काल से वर्तमान काल तक आ पहुंचा है आधुनिक समाज में लैंगिक समानता एक आम बात हो गई है जिस पर हर कोई चर्चा करता हुआ दिखाई दे सकता है और विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों एवं आयोजनों का मुख्य उद्देश्य मात्र महिलाओं पर ही केंद्रित होता है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वास्थ्य के प्रति चिंता मुख्य उद्देश्यों में शामिल होते हैं परंतु कई सदियां बीत जाने के उपरांत भी इन मुद्दों पर आज भी इन गोष्ठियों एवं आयोजनों का मुख्य उद्देश्य जनता का अपनी ओर आकर्षण करना मात्र होता है।

साहित्य समीक्षा

सोफी पॉथिक्वस, डोमिनिक मेर्स¹ का अध्याय इस बात की जांच करता है कि आज पुरुषों और महिलाओं के बीच आर्थिक असमानता के विभिन्न आयामों का विश्लेषण कैसे किया जाता है। लिंग वेतन अंतर से परे - एक केंद्रीय मुद्दा - और निश्चित रूप से अभी भी घर के काम के समान बंटवारे से दूर, स्व-रोजगार तक पहुंच में लिंग असमानता, पेंशन में लिंग अंतर और एक लिंग के उभरते विषय पर भी शोध की समीक्षा करता है। वेतन में अंतर, लैंगिक असमानता के विभिन्न पहलुओं के बीच के रास्तों को उजागर करने का प्रयास करता है

जैरी ए जैकब्स²

यह पेपर लिंग और उच्च शिक्षा पर विविध साहित्य की समीक्षा करता है। शिक्षा प्रणाली के कुछ पहलुओं में लिंग असमानता दूसरों की तुलना में अधिक स्पष्ट है। विश्लेषण अलग करता है 1) उच्च शिक्षा तक पहुंच; 2) कॉलेज के अनुभव; और 3) कॉलेज के बाद के परिणाम। पहुंच के क्षेत्र में महिलाएं अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन करती हैं, कॉलेज के अनुभव के मामले में कम अच्छी हैं, और स्कूली शिक्षा के परिणामों के संबंध में विशेष रूप से वंचित हैं। उच्च शिक्षा में लिंग असमानता की व्याख्या से शिक्षा के इन विभिन्न पहलुओं के बीच अंतर होना चाहिए और उन संदर्भों की व्याख्या करनी चाहिए जिनमें महिलाओं ने समानता प्राप्त की है और साथ ही उन संदर्भों में भी जिनमें वे पुरुषों से पीछे हैं।

मैथियास बससे, क्रिश्चियन स्पीलमैन³ का यह शोध अनुभवजन्य रूप से 92 विकसित और विकासशील देशों के नमूने के लिंग असमानता और व्यापार प्रवाह के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों की पड़ताल करता है। इस शोध पत्र में श्रम प्रधान विनिर्मित वस्तुओं में तुलनात्मक लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। परिणामों से संकेत मिलता है कि लैंगिक मजदूरी असमानता सकारात्मक रूप से श्रम प्रधान वस्तुओं में तुलनात्मक लाभ से जुड़ी हुई है, अर्थात् बड़े लिंग वेतन अंतर वाले देशों में इन वस्तुओं का निर्यात अधिक है। इसके अलावा, श्रम बल गतिविधि दर और शैक्षिक प्राप्ति दर में लैंगिक असमानता श्रम प्रधान वस्तुओं में तुलनात्मक लाभ के साथ नकारात्मक रूप से जुड़ी हुई है।

सीमा जयचंद्रन⁴ का यह शोध पत्र समीक्षा करता है कि क्या विकासशील देशों में-शिक्षा, व्यक्तिगत स्वायत्तता, और बहुत कुछ में लैंगिक असमानता के उच्च स्तर को अविकसितता द्वारा ही समझाया गया है? या क्या आज जो समाज गरीब हैं, उनमें कुछ सांस्कृतिक विचार हैं जो लैंगिक असमानता की ओर ले जाते हैं? यह लेख कई तंत्रों पर चर्चा करता है जिसके माध्यम से देशों के बढ़ने के साथ लिंग अंतर कम हो जाता है। मेरा तर्क है कि यद्यपि अधिकांश जीडीपी/लिंग-असमानता संबंधों को विकास की प्रक्रिया द्वारा समझाया जा सकता है, कई देश जो आज गरीब हैं, उनके सांस्कृतिक मानदंड हैं जो

पुरुषों के प्रति पक्षपात को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, पितृलोकता और महिलाओं की "पवित्रता" के लिए चिंता जैसे मानदंड भारत और चीन में पुरुष-तिरछे लिंग अनुपात और भारत, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में कम महिला रोजगार की व्याख्या करने में मदद करते हैं।

पामेला एस जॉनसन, जेनिफर ए जॉनसन⁵ का यह लेख स्पष्ट करता है कि भारत में, दुनिया भर के सभी देशों की तरह, ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा प्रतिदिन होती है। इस हिंसा में पितृसत्ता की भूमिका है। कुछ भारतीय महिलाओं के लिए, उनके जीवन भर हिंसा की संभावना बनी रहती है, इस शोध से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के लिए यह जरूरी है कि लोग एक वैश्विक विचार धारा को ध्यान में रखते हुए काम करें जहां महिलाओं को समाज में समान और मूल्यवान भागीदार के रूप में देखा जा सके।

शैक्षिक एवं आर्थिक भागीदारी और अवसर

नंदिता सिंह⁶ द्वारा किए अध्ययन में यह स्पष्ट किया कि भारत में सामाजिक-आर्थिक स्पेक्ट्रम शिक्षा में लैंगिक असमानता का विश्लेषण करता है। पिछले कुछ वर्षों में लड़कियों की शिक्षा की चिंता ने प्राथमिक स्तर पर पहुंच का काफी विस्तार किया है। लेकिन बड़ी संख्या में लड़कियां विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यमिक या उच्च स्तर तक पहुंचने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। कई विवाह में प्रवेश करते हैं और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर मिलने से पहले युवा मां बन जाते हैं। यौवन की शुरुआत में औपचारिक स्कूलों से निकाले गए, जिनकी शादी नहीं हुई है, वे घर की जिम्मेदारियां लेते हैं। जो लोग स्कूल छोड़ने और कॉलेज या विश्वविद्यालय के स्तर तक पहुंचने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक दबाव का विरोध करने में सक्षम हैं, वे गंभीरता से अध्ययन करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह विशेषाधिकार विवाह के बाद गायब हो जाएगा। कई तो आगे की शिक्षा या व्यवसाय की पसंद के अपने लक्ष्यों को समझने में भी सक्षम नहीं हैं।

अध्ययन की प्रासंगिकता

प्रस्तुत शोध द्वारा महिलाओं एवं पुरुषों के बीच भेदभाव एवं असमानता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए सरकार ने कई सारे संविधान एवं उनमें संशोधन के परंतु उनका लाभ उस सीमा तक महिलाओं को नहीं मिल पाया है जिस की आधारशिला पर यह नियम एवं संविधान को सृजित किया गया था शोध महिलाओं एवं पुरुषों पर आधारित है यह शोध महिलाओं एवं पुरुषों के अंतः क्रियात्मक संबंधों को भी स्पष्ट करेगा। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा किस प्रकार महिलाओं एवं पुरुषों के बीच उत्पन्न असमानताओं को सुलझाने के जो प्रयास किए हैं उस दिशा में भी यह अध्ययन समाज को जागरूक करने में उपयोगी सिद्ध होगा।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के रुड़की शहर है जिसमें महिलाओं की संख्या एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात है टारों यामाने⁸ द्वारा दिया गया गणितीय सूत्र $n/1+n(e)^2$ का उपयोग कर 0.05 विश्वास स्तर पर निदर्शन का आकार 200 पुरुषों एवं महिलाओं का चयन किया गया निदर्शन इकाइयों के चयन हेतु उद्देश्य पूर्ण निदर्शन पद्धति का उपयोग किया गया अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नगरीय एवं ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों को चुना गया है अनुसंधानकर्ता द्वारा साक्षात्कार अनुसूची के अंतर्गत अध्ययन के उद्देश्यों से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित कर तथ्यों को संकलन किया गया महिलाओं एवं पुरुषों के बीच जाकर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि वह उनकी कार्य दशाओं का अवलोकन किया गया जिसमें साक्षात्कार अनुसूची के प्रश्नों को साक्षात्कार के माध्यम से पूर्ण किया गया द्वितीय स्रोतों के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें एवं पूर्व में किए गए शोध कार्यों को सम्मिलित किया गया है

संविधान बनाने से महिलाओं को कानूनी समानता मिली। यद्यपि संवैधानिक प्रावधानों ने महिलाओं को घरेलू क्षेत्र की सापेक्ष शांति को पुरुष-प्रधान राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम महत्वपूर्ण रही है कुछ महिलाएं राजनीतिक रूप से सक्रिय क्यों हैं?

भारत में महिलाएं राजनीतिक जीवन में पुरुषों के समान भाग नहीं लेती हैं। जबकि महिलाओं की एक अच्छी संख्या मतदान के लिए निकलती है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विधायी निकायों में उनका बहुत कम प्रतिनिधित्व होता है। कई महिलाएं अभी भी घर तक ही सीमित हैं। इस दावे का समर्थन करने का प्रमाण उत्तरी भारत के एक राज्य में किए गए एक सर्वेक्षण के विश्लेषण से प्राप्त होता है, जो यह आकलन करने के लिए किया गया था कि कौन सी महिलाएं स्थानीय निकायों में शामिल होने का अवसर लेने में सक्षम हैं, जहां सभी सीटों में से एक तिहाई अब महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। . विश्लेषण से पता चलता है कि जनसांख्यिकीय कारकों को नियंत्रित करने के बाद भी, केवल वे महिलाएं जिनकी पहचान घर से स्वतंत्र है, स्थानीय निकायों के लिए चुनाव लड़ने के अवसर का लाभ उठा सकती हैं। यदि विश्व मूल्य सर्वेक्षण का विश्लेषण किया जाए तो भारतीय मामले से अन्य देशों के निष्कर्षों में पाते हैं कि यह समान पैटर्न विश्व स्तर पर मौजूद हैं। यह वह महिलाएं हैं जिनकी घर से बाहर पहचान है, जिनके राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की अधिक संभावना है।

उपलब्धियां

वर्तमान समय में आधुनिकीकरण एवं राजनीतिक शिक्षा वैचारिक स्वतंत्रता तथा जाति गतिशीलता के कारण परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं जो महिला सशक्तिकरण की वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं परंतु भारतीय समाज में महिलाओं को भिन्न परिप्रेक्ष्य में अनेक स्वतंत्रता प्राप्त होने के उपरांत भी वर्तमान समय में उनकी सामाजिक स्थिति में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से अंतर स्पष्ट होता है जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट होता है

सारणी संख्या-1

समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है

समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है	उत्तरदाता	प्रतिशत
उच्च शिक्षित करके	48	24
रोजगार के अवसर प्रदान कर	32	16
स्वयं निर्णय लेने की अवसर देकर	25	12.5
उपर्युक्त सभी	95	47.5
कुल योग	200	100.0

महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन किए जाने से संबंधित तथ्यों के आधार पर 47.5% उत्तर दाताओं का मानना है कि महिलाओं को सभी अवसरों को प्रदान करने से उनकी स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है परंतु सारणी से एक रोचक प्रवृत्ति यह परिलक्षित होती है कि समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन करने के

प्रयास का समर्थन किया जाता है इस स्थिति को जांचने के लिए अधिकांश महिलाओं के विषयों में निर्णय लेने का अधिकार परिवार के पुरुषों से किस प्रकार संबंधित है प्रस्तुत सारणी संख्या 2 इस तथ्य को स्पष्ट करती है

सारणी संख्या-2

महिलाओं के कार्यों में निर्णय लेने का अधिकार परिवार के पुरुषों से संबंधित होता है

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
पिता के द्वारा	32	16
पति के द्वारा	132	66
भाई के द्वारा	4	2
पुत्र के द्वारा	32	16
योग	200	100%

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से परिवार में अधिकांश महिलाओं के कार्यों में निर्णय लेने का अधिकार 66% पति के द्वारा लिया जाता है और उनके अनुसार ही महिलाओं को अपने जीवन शैली को डालना पड़ता है आधे सारणी से स्पष्ट होता है कि परिवार में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का वर्चस्व अधिक है इसी निरंतरता को जानने के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं की स्थिति वैवाहिक स्तर पर पुरुषों से भिन्न है या नहीं

सारणी संख्या-3

उच्च शिक्षित स्त्री होने के उपरांत विवाह के लिए कम शिक्षित पुरुष को भी स्वीकार कर लिया जाता है?

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हां	100	50
नहीं	12	6
कुछ हद तक	88	44
योग	200	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि स्त्री का उच्च शिक्षित होना विवाह के लिए अनिवार्यता को स्पष्ट नहीं करता है 44% उत्तरदाताओं ने यह स्पष्ट किया कि कुछ हद तक उच्च शिक्षित स्त्री होने के उपरांत विवाह के लिए कम शिक्षित पुरुष को भी स्वीकार कर लिया जाता है , 50% उत्तरदाताओं ने इस बात का समर्थन किया है कि स्त्री का उच्च शिक्षित होना विवाह की अनिवार्यता को स्पष्ट नहीं करता है इसी निरंतरता को स्पष्ट करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि क्या महिलाओं का मानसिक स्तर पुरुषों से कम होता है?

सारणी संख्या 4

क्या महिलाएं यह मानती हैं कि महिलाओं का मानसिक स्तर पुरुषों से कम होता है?

प्रत्युत्तर	उत्तरदाता	प्रतिशत (%)
हां	8	4
नहीं	192	96
पता नहीं	0	0
योग	200	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि 96% उत्तरदाता का मानना है कि महिलाओं का मानसिक स्तर पुरुषों से कम नहीं होता है इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं।

सारणी संख्या-5

क्या महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए?

प्रत्युत्तर	उत्तरदाता	प्रतिशत (%)
हां	153	76.5
नहीं	45	22.5
पता नहीं	02	1.0
योग	200	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तर दाताओं में 76.5% उत्तर दाताओं का मानना है कि महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए परंतु 22.5% उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए इसकी निरंतरता को जांचने के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं को किस प्रकार के व्यवसाय में जाने की अनुमति प्राप्त होती है।

सारणी संख्या-6

महिलाओं को परिवार द्वारा किस प्रकार के व्यवसाय में जाने की अनुमति प्राप्त होती है?

व्यवसायिक प्रकृति	उत्तरदाता	प्रतिशत
अध्यापन कार्य	152	76
तकनीकी कार्य	16	8
प्रशासनिक कार्य	12	6
औद्योगिक कार्य	0	0

घरेलू कार्य	20	10
योग	200	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 76% उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं के लिए अध्यापन कार्य के व्यवसाय को उचित माना गया है जबकि 6% उत्तरदाताओं ने प्रशासनिक कार्य करने के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की है जो यह दर्शाता है कि महिलाओं को ऐसे कार्य करना उचित है जिससे अधिकांश समय घर पर ही व्यतीत कर सकें सामाजिक स्तर पर महिलाओं को पुरुषों के समान स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय चुनने के अवसर प्राप्त ना होने से महिलाएं स्वयं को उपेक्षित महसूस करती हैं इस निरंतरता में यह जानना आवश्यक है कि महिलाओं के साथ पुरुषों द्वारा होने वाले यौन उत्पीड़न को स्वीकार करने एवं चुप रहने की सलाह दी जाती है या नहीं।

सारणी संख्या 7

क्या महिला के साथ उसके परिवार में किसी पुरुष द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने पर उसे चुप रहने की सलाह दी जाती है?

प्रत्युत्तर	उत्तरदाता	प्रतिशत (%)
सहमत	136	68
असहमत	64	32
अनिश्चित	0	0
योग	200	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर स्पष्ट होता है कि 68% उत्तरदाता सहमत है कि महिलाओं के साथ उसके परिवार के किसी पुरुष द्वारा यौन अपराध किए जाने पर उसे चुप रहने की सलाह दी जाती है 32% उत्तरदाता असहमत हैं कि उन्हें इस प्रकार से कोई सलाह नहीं दी गई।

निष्कर्ष:

उपर्युक्त समय सारणी के आधार पर प्राप्त किए गए निष्कर्ष इस प्रकार हैं।

1. समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है किंतु उन्हें स्वयं निर्णय लेने के अवसर बहुत कम हैं प्राप्त हो पाते हैं जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न है।
2. महिलाओं के कार्यों में निर्णय लेने का अधिकार परिवार की पुरुषों पर आधारित है जिसमें 16% उत्तरदाताओं का मानना है कि पिता की भूमिका सर्वोपरि है उसके उपरांत 66% उत्तरदाता का मानना है कि महिलाओं के संदर्भ में विवाह उपरांत महिलाओं के निर्णयों के लिए पति की अनुमति पर निर्भर रहना आवश्यक माना जाता है।
3. महिलाओं का उच्च शिक्षित होना एक विकसित समाज की पहचान माना जाता है परंतु भारतीय समाज में उच्च शिक्षित होने के उपरांत भी महिलाओं की विवाह के संदर्भ में पुरुष की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता 50% उत्तरदाता इस बात का समर्थन करते हैं कि महिला का उच्च शिक्षित होना विवाह के

लिए अनिवार्य नहीं है बल्कि विवाह होना एक सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है जिसमें यदि पुरुष कम शिक्षित है तो उसका विवाह उच्च शिक्षित स्त्री के साथ करने में महिलाओं के परिवार को कोई आपत्ति नहीं होती है।

4. भारतीय समाज में मानसिकता स्तर के आधार पर पुरुषों को महिलाओं से निम्नता की दृष्टि से देखा जाता रहा है परंतु अध्ययन से यह ज्ञात हुआ की 96% उत्तर दाता इस बात का समर्थन करते हैं कि महिलाओं का मानसिक स्तर पुरुषों से कम नहीं होता बल्कि 4% उत्तर दाताओं ने इस बात का समर्थन किया है कि महिलाएं पुरुषों से मानसिक स्तर में कम होती हैं।
5. राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु 75% उत्तरदाताओं का माना है महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए 22.5% उत्तरदाता इसके पक्ष में नहीं है क्योंकि अधिकांश उत्तरदाता यह मानते हैं कि महिलाएं घरेलू कार्य ही करें और बच्चों के लालन-पालन पर ही ध्यान दें।
6. महिला सशक्तिकरण की स्थिति में महिलाएं व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में कार्य करती हुई नजर आती हैं परंतु अध्ययन से यह ज्ञात हुआ की महिलाओं को परिवार के पुरुषों द्वारा उनके व्यवसाय के चुनाव में अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है जिसमें महिलाओं के लिए 76% अध्यापन कार्य, 8% तकनीकी कार्य, 6% प्रशासनिक कार्य तथा घरेलू 10% वह 0% औद्योगिक कार्य में जाने का समर्थन किया।
7. संवैधानिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के उपरांत भी महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी नहीं आई है अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 68% उत्तरदाताओं ने इस बात का समर्थन किया कि महिलाओं के साथ उसके परिवार में यदि किसी पुरुष द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाता है तो उसे चुप रहने की सलाह दी जाती है जबकि 32% उत्तरदाताओं ने अपनी असहमति प्रदान की।

संदर्भ ग्रंथ-

1. सोफी पॉथिएक्स, डोमिनिक मेर्स (Sophie Ponthieux, Dominique Meurs) Handbook of income distribution 2, 981-1146, 2015
2. जैरी ए जैकब्स Gender inequality and higher education Annual review of sociology 22 (1), 153-185, 1996
3. मैथियास बससे, क्रिश्चियन स्पीलमैन Gender inequality and trade Review of International Economics 14 (3), 362-379, 2006
4. सीमा जयचंद्रन (The roots of gender inequality in developing countries) विकासशील देशों में लैंगिक असमानता की जड़ें, economics 7 (1), 63-88, 2015
5. पामेला एस जॉनसन, जेनिफर ए जॉनसन⁶ The oppression of women in India Violence against women 7 (9), 1051-1068, 2001
6. नंदिता सिंह Higher Education for Women in India--Choices and Challenges, Forum on Public Policy Online 2007 (1), n1, 2007
7. Keshab Chandra Mandal, Concept and Types of Women Empowerment, International Forum of Teaching & Studies 9 (2), 2013
8. Prachi Singh, Shilpi Gupta, A conceptual study on women empowerment-Facts and realities, IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) 11 (4), 54-63, 2013.

